

Eckpunkte für die Konzeptionierung einer deutschen Forschungssoftwareinstitution

Allgemeine Herausforderungen, konkrete Bedarfe und mögliche Lösungsansätze

Florian Mannseicher^a, Jan Linxweiler^a, Daniel Krupka^b,
Robert Speck^c, Claire Wyatt^c, Dorothee Stängle^c,
Guido Juckeland^d, Katja Linnemann^d, Frank Löffler^{a,e},
Eckhard Kadasch^e, Zeki Mustafa Doğan^f, Falk Schlegelmilch^f

30. Oktober 2025

^aGesellschaft für Forschungssoftware (de-RSE e. V.)

^bGesellschaft für Informatik (GI e. V.)

^cForschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)

^dHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR e. V.)

^eKompetenzzentrum Digitale Forschung der Universität Jena (zedif)

^fNiedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB)

Das deutsche Forschungssoftwareökosystem weist systemische Defizite auf, die die Qualität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse beeinträchtigen. Das Projekt FutuRSI identifiziert nach 18 Interviews mit Expertinnen und Experten fünf zentrale Herausforderungen: fehlende Entwicklungsexpertise und Ausbildungswege für Research Software Engineers (RSEs), unzureichende Karrierewege, die heterogene Struktur des deutschen Wissenschaftssystems, Qualitätsdefizite und mangelnde Nachnutzbarkeit, sowie eine unzureichende Studienlage. Diesen werden zehn konkrete Bedarfe zugeordnet, u. a. langfristige Wartung, Qualitätssicherung, nationale Infrastrukturen, Ausbildung, Community-Services, Vernetzung, Bewusstseinsbildung und institutionelle Legitimation. Als Lösungsansätze wurden neun Umsetzungsformate identifiziert, von Prozessunterstützung über Governance-Strukturen bis zu Förderangeboten und Karriereentwicklung. Die nächsten Schritte im Konzeptionierungsprozess von FutuRSI umfassen Recherchen zu vergleichbaren Institutionen und ihren Organisationsstrukturen, eine Risikobewertung sowie die Entwicklung konkreter Beteiligungsformate und Finanzierungsmodelle.

1 Kurzfassung

Das gegenwärtige Forschungssoftwareökosystem in Deutschland weist systemische Defizite auf, die die Qualität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse beeinträchtigt. Im Sommer 2025 führte das FutuRSi-Projekt anhand eines strukturierten Fragebogens insgesamt 18 Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem deutschen Forschungssoftware-ökosystem durch, um allgemeine Herausforderungen und die damit verbundenen konkreten Bedarfe sowie mögliche Lösungsansätze (Umsetzungsformate und -instrumente) zu identifizieren.

Die Interviews zeigen fünf **allgemeine Herausforderungen** (Ziffern 1-5) auf. Diesen Herausforderungen können **konkrete Bedarfe** (Buchstaben A-J) zugeordnet werden:

1. Forschungssoftware wird oft **ohne ausreichende Entwicklungsexpertise** erstellt, formale **Ausbildungswege** für RSEs fehlen und **unklare Rollenverständnisse** zwischen dem fachlichen Erkenntnisinteresse und der Entwicklung von Forschungssoftware erschweren die Identifikation als RSE oder die Zusammenarbeit zwischen RSEs und anderen Forschenden.
 - A. **Ausbildung und Training:** Deutlich mehr Schulungen, verstärkte Bekanntmachung bestehender Angebote, automatisierte und interaktive Trainingsformate sowie systematische Veranstaltungen entwickeln, Curricula aufbauen und mittelfristig die Professionalisierung durch Master-Studiengänge oder Aufbauzertifikate vorantreiben.
 - B. **Community-Services:** Zentrale Anlaufstelle als Ansprechpunkt und Vernetzungsknoten etablieren, die auf bestehende Angebote verweist, eine Wissensbasis aufbaut, Wissens- und Technologietransfer ermöglicht, von rechtlichen Fragen und Lizenzentscheidungen entlastet sowie den Zugang zu Trainingsressourcen zentral koordiniert und an etablierte Weiterbildungsprogramme anbindet.
2. **Fehlende und schlecht sichtbare Karrierewege** und **unzureichende Anerkennung** für RSEs erschweren die Personalgewinnung und erfordern einen begleiteten Kulturwandel, um die Bedeutung von Forschungssoftware stärker wertzuschätzen.
 - C. **Bewusstseinsbildung:** Forschungssoftware muss auf allen Ebenen als essenzielles Forschungsergebnis anerkannt und in Begutachtungs- und Bewertungsprozesse einbezogen werden, wofür Überzeugungsarbeit und Fürsprache bei Förderorganisationen und Politik nötig sind, um die Entwicklung und Wartung von Forschungssoftware als anerkannte Forschungsaktivität gleichwertig mit anderen Forschungsaktivitäten zu etablieren.
 - D. **Strukturanpassungen:** RSE-Entwicklungsarbeit institutionalisieren, Einstellungspraktiken anpassen, Profile von RSEs schärfen, Karrierewege sichtbar machen und durch wissenschaftliche Dauerstellen sowie projektunabhängige Verstetigung erleichtern. Zudem sollten Forschungsanträge stärker auf die Nachnutzbarkeit bestehender Software fokussieren und Förderorganisationen die Entwicklung von

Forschungssoftware eindeutig als beantragbar festlegen.

3. Die **heterogene Struktur** des deutschen Wissenschaftssystems sowie die **Vielfalt im Forschungssoftwareökosystem** in Deutschland erschweren vereinheitlichende Aktivitäten und die Abgrenzung zu bestehenden Initiativen.
 - E. **Koordination/Vernetzung:** Ein koordinierender Akteur sollte die Verbreitung von erfolgreichen Praktiken, Community-Building und Arbeitsgruppen organisieren, auf lokale Unterstützung verweisen, Mindeststandards etablieren und Akteure im Forschungssoftwareökosystem vernetzen sowie als Informationsmultiplikator Bedarfe einsammeln und die horizontale Integration in existierende Strukturen erreichen.
 - F. **Institutionelle Legitimation:** Ein mandatierter und legitimierter Akteur mit Mandat aus Wissenschaftspolitik und RSE-Community soll als institutionelles Sprachrohr und anerkannter Fürsprecher für Forschungssoftware-Belange auftreten, um entsprechende Strukturen in Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie bei Bund und Ländern zu etablieren und die vertikale Integration auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu garantieren.
4. Forschungssoftware weist mitunter **Qualitätsdefizite** auf und ist aufgrund mangelnder Publikation, Auffindbarkeit, Wartung und fehlender Kenntnisse von Qualitätssicherungsmechanismen teils **schlecht nachnutzbar**.
 - G. **Qualitätsdefinitionen und Qualitätssicherung:** Differenzierte, auf Anwendungsfälle zugeschnittene Qualitätsdefinitionen entwickeln, Richtlinien zu Qualitätsdimensionen verbreiten und deren Implementierung und Nützlichkeit verfolgen sowie konkrete praktische Schritte ermöglichen, damit Software besser bewertet, publiziert, zitiert und nachgenutzt werden kann.
 - H. **Infrastrukturen für Forschungssoftware:** Plattformen und technische Dienste als Infrastruktur mit nationalem Fokus aufbauen, weil internationale Ansätze an unterschiedlichen Regulierungen scheitern und lokale Lösungen oft unzugänglich bleiben, fachspezifische Lösungen durch mehrere spezialisierte Plattformen weinternutzen.
 - I. **Software-Priorisierung und Langfristigkeit:** Strukturierte Governance etablieren, um wichtige Forschungssoftwarepakete auszuwählen, deren langfristige Wartung und Weiterentwicklung zu fördern und reife Softwareprojekte als digitale Infrastruktur mit langfristiger Verfügbarkeit und Einbindung neuer Technologien finanziell zu unterstützen.
5. **Unzureichende Studienlage** zum Thema Forschungssoftware erschwert die wissenschaftlich fundierte Bewertung von Herausforderungen, Bedarfen und strategischen Entwicklungsansätzen des Feldes.
 - J. **Forschung über Forschungssoftwareentwicklung:** Empirische Grundlagen schaffen, Evidenzlücken schließen und durch geschulte Fachleute den Methodentrans-

fer innerhalb und über Disziplingrenzen hinweg vorantreiben.

Folgende **Umsetzungsformate und -instrumente** werden genannt:

1. **Prozessuale Unterstützungsangebote** (z. B. Beratung zu Drittmittelwerbung, Dokumentation, Akkreditierung lokaler RSE-Einheiten) wird stark befürwortet, **Entwicklungsunterstützung** durch „buchbare“ RSEs hingegen wird kontrovers gesehen, da sie personalintensiv ist und die Gefahr besteht, lokale Initiativen zu doppelten oder deren Expertise abzuwerben.
2. Bestehende **Schulungsangebote** könnten gebündelt und durch spezialisierte Workshops und Seminare (z. B. zu Anwendungen oder Managementkompetenzen) mit niedrigen Einstiegshürden ergänzt, während Lücken im Trainingsangebot identifiziert und geschlossen werden; ein mehrstufiges Zertifizierungssystem von Mikro-Zertifikaten bis zu vollständigen Zusatzzertifikaten sowie die mögliche Akkreditierung von Masterstudiengängen im Bereich Forschungssoftwareentwicklung könnte die **strukturierte Kompetenzentwicklung** und Sichtbarkeit von RSEs fördern.
3. Niedrigschwellige **Sachförderung**, z. B. mittels eines Wartungsfonds, Mikrozuschüssen für kleine Projekte und eines Rasche-Reaktions-Fonds für akute Herausforderungen, könnte die nachhaltige Softwarepflege unterstützen; Fellowship-Programme, Austauschstipendien und Freistellungen für Innovationen sowie Transfer- und Ausgründungsstipendien könnten zudem **herausragende RSEs fördern**, Technologietransfer stärken und ein Netzwerk etablieren.
4. Maßnahmen zur **Karriereentwicklung** wie Webinare, Mentoring-Programme, Preisverleihungen und eine zentrale Jobbörse könnten die Anerkennung und Professionalisierung des Berufsfeldes fördern sowie die Attraktivität von RSE-Karrierewegen im deutschen Forschungsökosystem erhöhen.
5. **Community-Building** durch Präsenzveranstaltungen, Workshops, professionelles Community-Management und internationale **Vernetzung** könnte den Erfahrungsaustausch fördern und lokale RSE-Einheiten koordinieren.
6. Eine **Governance-Struktur** mit breit akzeptiertem Auftrag könnte als zentrale **Koordinierungsinstanz** Erkenntnisse bündeln, Fürsprache für Forschungssoftware-Themen koordinieren, Bedarfe identifizieren und strategische Partnerschaften mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen aufbauen.
7. Kontinuierlich aktualisierte **Leitfäden**, Richtlinien, Checklisten und fachspezifisch abgestimmte Qualitätskriterien könnten konkrete Hilfen bieten, während ein **Zertifizierungssystem** mit Benchmarking-Suiten, Peer-Review-Communities und automatisierten Qualitätsprüfungen die systematische Bewertung und Sicherstellung von Softwarequalität ermöglichen könnten.
8. Die Entwicklung **technischer Dienste** wird zurückhaltend betrachtet, da bereits viele zentrale Dienste existieren und Eigenentwicklungen kostenintensiv sind; eine **zentrale**

technische Infrastruktur (Code-Repository, Web-Oberfläche für Code-Ausführung, Zugang zu Rechendiensten) könnte mittelfristig erwogen werden, erfordert aber sorgfältige Prüfung bezüglich Vertrauen, Zuverlässigkeit und Abstimmung mit bestehenden Anbietern.

9. **Forschung über Forschungssoftwareentwicklung** als eigenständiges Forschungsgebiet (z. B. zu Qualität, Wirkungsmessung, domänenspezifischen Anforderungen) könnte etabliert werden, während ein Wissenszentrum mit Blog, Positions- und Diskussionspapieren sowie spezialisierte Softwarejournals den systematischen **Wissenstransfer** fördern und die Sichtbarkeit von Softwarepublikationen erhöhen könnten.

Als **nächste Schritte** des Projekts FutuRSi sind weitere Recherchen zu bestehenden Diensten, Angeboten, Organisationsformen und Entstehungsgeschichten vergleichbarer Institutionen im In- und Ausland geplant. Darüber hinaus wird eine umfassendere Auswertung der Studienlage zu Themen wie Qualitätsdefinition, Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware durchgeführt. Diese Bemühungen zielen darauf ab, konkretere Umsetzungsvorschläge zu entwickeln und ausgewogenere Entscheidungen zu treffen. Die vorgestellten Umsetzungsformate bergen unterschiedliche Umsetzungsrisiken und können mit bestehenden oder sich abzeichnenden Lösungsansätzen konkurrieren. Daher wird das Projekt eine systematische Bewertung dieser Risiken vornehmen, prüfen, inwieweit etablierte oder neu entstehende Initiativen einzelne Ansätze reduzieren oder überflüssig machen, sowie mögliche Hindernisse und alternative Lösungswege analysieren.

FutuRSi wird weitere Beteiligungsformate (Befragungen, Webinare, Fokusgruppen, digitale Partizipationstools) aufsetzen, um Ziele und Missionen einer deutschen Forschungssoftwareinstitution zu schärfen, Begrifflichkeiten und Ansprache zu gestalten, zentrale strategische Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung zu klären und durch Identifikation weiterer Stakeholder sowie Entwicklung von Anreiz- und Beteiligungsstrukturen ein von allen Schlüssel-Stakeholdern unterstütztes Konzept zu entwickeln. Mögliche Überschneidungen mit bestehenden Akteuren werden geprüft und Redundanzen aufgelöst. Mögliche Organisationsmodelle werden beschrieben und zentrale Fragen werden partizipativ diskutiert und priorisiert, um Optionen für Organisationsstrukturen für eine mögliche Forschungssoftwareinstitution zu entwickeln. Finanzierungsmodelle werden explizit behandelt, wobei aufgabenbasierte Mischfinanzierungs und Mitgliedschaftsmodelle geprüft werden, um langfristige Finanzierungsoptionen zu bewerten. Es wird ein Nachhaltigkeitsplan entwickelt, um eine dauerhaft tragfähige Lösung zu gewährleisten.

2 Ausgangslage und Motivation

Forschungssoftware ist mittlerweile elementar für das digitale wissenschaftliche Arbeiten und unerlässlich für die Verarbeitung von Forschungsdaten. Das aktuelle Forschungssoftwareökosystem in Deutschland ist durch systemische Defizite, wie einer starken Fragmentierung von Wissen und Ressourcen, gekennzeichnet. Diese Defizite beeinträchtigen die Qualität und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse und führen zu Ineffizienzen sowie dem Verlust wertvoller Expertise. Zur Gestaltung des Forschungssoftwareökosystems in Deutschland fehlt derzeit zudem eine umfassende Strategie [1].

Das FutuRSI-Projekt konzeptioniert eine deutsche Forschungssoftwareinstitution [2]. Wir gestalten Deutschlands zukünftiges Forschungssoftwareökosystem mit, indem wir die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und -bereichen erleichtern, Dienste und Angebote koordinieren sowie die Menschen, die Forschungssoftware entwickeln, stärken und miteinander verbinden. Im FutuRSI-Projekt kooperieren die Gesellschaft für Forschungssoftware (de-RSE e. V.), die Gesellschaft für Informatik (GI e. V.), die Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ), das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR e. V.), das Kompetenzzentrum Digitale Forschung der Universität Jena (zedif) und die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.

Wir nutzen den Begriff „Forschungssoftwareentwicklung“ als Übersetzung des englischen Begriffs „Research Software Engineering“, der inzwischen weltweit breite Anwendung findet. Um über die Personen, die Forschungssoftware entwickeln, zu sprechen, nutzen wir der Einfachheit halber die auch international gängige Abkürzung *RSE*¹.

Im Zeitraum Juli bis September 2025 wurden insgesamt 18 Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem deutschen Forschungssoftwareökosystem durchgeführt. Die Befragung führten wir anhand eines strukturierten Fragebogens über virtuelle Kommunikationstools durch. Wir geben in diesem Papier nur die Zusammenfassung auf die folgenden Fragen wieder²:

- Welche konkreten Herausforderungen in der nachhaltigen Softwareentwicklung beobachten Sie aktuell in Deutschland³?

¹ *Research Software Engineer*, plural *RSEs*. In Deutschland ist der Begriff „Ingenieur“ geschützt und eine direkte Übersetzung des englischen Begriffs (Research Software) *Engineer* ist deshalb nicht angeraten. Die von uns in diesem Papier genutzte Abkürzung soll nicht implizieren, dass „RSE“ eine eigenständige Identität beschreibt (die z. B. im Gegensatz zu einer Identität als Wissenschaftlerin/Wissenschaftler steht) oder dass die Arbeit als RSE nicht als forschungsnah anzusehen ist (z. B. falls man als Technikerin/Techniker wahrgenommen wird). Vielmehr gehen wir von einer Vielfalt an Rollen im wissenschaftlichen System aus, die durch Personen sowohl aus dem wissenschaftlichen, als auch technischen bzw. wissenschaftsunterstützenden Personal in unterschiedlichen Graduierungen erfüllt wird. Wir greifen diese Unklarheiten auch teilweise auf, wenn wir über das uneinheitliche Rollenverständnis sprechen (s. Seite 8f.). Eine eingehende Analyse der Bezeichnungen, Selbstbeschreibungen und Rollen ist aber nicht Gegenstand dieses Papiers.

² Weitere Fragenkomplexe befassten sich insbesondere mit den Zielgruppen und der Kommunikationsstrategie sowie überzeugenden Argumentationslinien und Erfolgsmessungen. Die Antworten zu diesen hier nicht genannten Fragen dienen der weiteren Ausgestaltung des Projekts und werden entweder in unsere Arbeitsprozesse eingearbeitet oder zu einem späteren Zeitpunkt wiedergegeben.

³ Mit Fokus auf die Bundesebene, nicht auf die lokale oder internationale Ebene.

- Was sind die dringendsten Probleme und Bedarfe, die eine Forschungssoftwareinstitution heute angehen müsste³?
- Welche Veränderungen/Transformationen sollte die Institution in der deutschen RSE-Landschaft bewirken?
- Welches Bewusstsein oder Verhalten sollte sich bei RSEs/Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen konkret ändern?
- Welche konkreten Formate (Dienste, Angebote, Workshops, Zertifizierungen, Tools, etc.) sollte die Institution anbieten?
- Wie könnte eine Kooperation zwischen Ihnen und einer solchen Institution aussehen?
- Welche ersten Schritte wären für den Aufbau der Institution am wichtigsten?

In Abschnitt 3 geben wir fünf allgemeine Herausforderungen wieder, in welchen konkrete Bedarfe in grau hinterlegten Boxen aufgeführt sind. Wir greifen die Bedarfe im Abschnitt 4 auf und stellen beispielhaft Formate und Instrumente vor, die helfen können, die jeweiligen Bedarfe zu decken. Im Abschnitt 5 liefern wir einen Ausblick auf die nächsten Schritte im FutuRSI-Projekt.

3 Herausforderungen und Bedarfe

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die in den Interviews genannten allgemeinen Herausforderungen und die damit verbundenen konkreten Bedarfe. Die im Abschnitt genannten Herausforderungen und Bedarfe könnten grundsätzlich gleichzeitig, oder auch sequentiell bearbeitet werden.

Die Reihenfolge zeigt keine Priorisierung und erhebt auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Noch bewerten wir die Existenz oder Korrektheit der Beschreibung einzelner Herausforderungen und Bedarfe. Die Nennung dient insbesondere der Dokumentation der Antworten und soll zur Stimulation weiterer Diskussionen über die Herausforderungen und Bedarfe im deutschen Forschungssoftwareökosystem beitragen.

Die Interviews zeigen fünf allgemeine Herausforderungen für die Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Forschungssoftware in Deutschland: Erstens zeigen sich Kompetenz- und Ausbildungslücken bei RSEs sowie ein uneinheitliches Verständnis, was die Rolle oder Rollen von RSEs sind. Zweitens mangelt es an attraktiven Karrierewegen innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtungen, an der Sichtbarkeit bestehender Karrierewege und an systemischer Anerkennung der RSEs durch das Wissenschaftssystem. Drittens erschweren wissenschaftssystemische Faktoren genereller Natur, insbesondere die Heterogenität des deutschen föderalen Wissenschaftssystems, koordinierte oder zentralisierende Lösungsansätze. Viertens bestehen Herausforderungen beim Objekt Forschungssoftware selbst, zum Beispiel in Bezug auf ihre Qualität⁴ und Nutzbarkeit. Fünftens erschwert die unzurei-

⁴ Der Aspekt „unzureichende Qualität von Forschungssoftware“ wird zwar häufig als Herausforderung genannt, aber eine allgemeine Definition von Forschungssoftwarequalität oder eine Checkliste, die ermöglichen wür-

chende Studienlage die Bewertung der Herausforderungen und Bedarfe.

Die einzelnen Herausforderungen ergänzen wir mit der Nennung konkreter Bedarfe, die sich auf die jeweilige Herausforderung beziehen und einen konkreten Anknüpfungspunkt darstellen sollen.

3.1 Kompetenz- und Ausbildungsdefizite sowie uneinheitliches Rollenverständnis

Kompetenz- und Ausbildungsdefizite

Ein großes Maß an Forschungssoftware wird ohne explizite Entwicklungsexpertise entwickelt. Die dafür nötigen methodischen Kenntnisse von Forschenden im Bereich Softwareentwicklung werden in der Regel individuell erworben und es mangelt oft an formalen Ausbildungswegen für RSEs. Derzeitige Schulungen finden meist lokal und/oder innerhalb spezialisierter Communitys statt, sind häufig überbucht und immer wieder nicht optimal auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten. Die Situation wird durch die hohe Personalfluktuation im akademischen System verschärft, wodurch die Ausbildungsqualität nicht stabil bleibt und gut ausgebildetes Personal ausscheidet.

Bedarf A: Ausbildung und Training

Der Bedarf an Trainings- und Qualifizierungsangeboten ist grundsätzlich sehr hoch. Benötigt werden deutlich mehr Schulungen, eine verstärkte Bekanntmachung bestehender Angebote sowie die Entwicklung der Lehre der Forschungssoftwareentwicklung als eigenständiges Thema. Dabei sollten automatisierte und interaktive Trainingsformate entwickelt werden, die durch systematische Veranstaltungen und Schulungsangebote ergänzt werden. Benötigt werden Curricula^a, die spätestens auf Masterebene aufgebaut werden, sowie Ausbildernetzwerke mit Kompetenzteams für komplexere Probleme. Dabei sollte beachtet werden, dass Forschende in der Breite Unterstützung benötigen, um die Qualität ihrer Softwareentwicklung zu steigern. Jedoch darf diese Breite nicht dazu führen, dass Forschungsgruppen, die in der Lage sind, Forschungssoftware selbst zu entwickeln und ggf. auch anzubieten, zu vernachlässigen. Dabei sollte die Vielfalt der verschiedenen Kursangebote erhalten bleiben, der Zugang jedoch vereinfacht werden. Mittelfristig ist eine Professionalisierung der Forschungssoftwareentwicklung anzustreben, etwa durch entsprechende Master-Studiengänge oder Aufbauzertifikate. Dafür fehlen jedoch bis-

de, eine hinreichende Qualität zu definieren, besteht derzeit nicht. Instituts- oder fachspezifische Vorschläge gibt es jedoch.

lang bundeseinheitliche Regularien.

^a Hierbei sei erneut auf die Problematik der in Deutschland geschützten Bezeichnung als „Ingenieur“ hingewiesen.

Uneinheitliches Rollenverständnis

Die Arbeit an und mit Forschungssoftware hat sich mit dem fortschreitenden digitalen Wandel in der Wissenschaft verkompliziert und Rollen wandeln sich, beispielsweise indem Forschende deutlich mehr nicht streng fachliche Bereiche, sondern beispielsweise auch technische Bereiche abdecken müssen. Dadurch entstehen Unklarheiten bezüglich der Rollen bzw. Identitäten des wissenschaftlichen Personals. Einige Personen sehen sich allein als Forschende, während andere aufgrund der Arbeitsweise in der jeweiligen Disziplin oder der Forschungspraxis eine gewisse Doppelrolle einnehmen. Sie sind fachlich-Forschende und zugleich technisch-Entwickelnde. Wieder andere verstehen sich eher als „Technikerinnen/Techniker“, deren Hauptaufgabe darin besteht, Forschungssoftware zu entwickeln und beispielsweise als Dienst anzubieten. Häufig ist unklar, wie die Rollen zwischen dem fachlichen Erkenntnisinteresse und der Entwicklung optimal ausbalanciert werden können. Auch die Zusammenarbeit von Personal, wenn diese Rollen auf unterschiedliche Personen verteilt sind, ist mitunter unklar, beispielsweise bei der Frage, welche Aufgaben in Forschungsgruppen verbleiben sollen bzw. an eine zentrale Entwicklungseinheit abgegeben werden könnten.

Bedarf B: Community-Services

Als zentrale Anlaufstelle wird ein Ansprechpunkt und Vernetzungsknoten für RSEs benötigt. Dieser sollte auf bestehende Angebote verweisen und stabile Kontakte aufrechterhalten. Ein zentraler Aspekt könnte der Aufbau einer Wissensbasis sowie der Wissens- und Technologietransfer an alle wissenschaftlichen Endnutzerinnen und Endnutzer sein, um beispielsweise eine Orientierung für den Zugang zu kleinen Hochleistungsrechenressourcen bzw. Anwendungen zu bieten, die Nutzung neuer Chancen durch KI-Technologien zu ermöglichen, oder zum Transfer in die Wirtschaft zu beraten. Die Endnutzerinnen und Endnutzer könnten dadurch von rechtlichen Fragen und Lizenzentscheidungen entlastet werden. Stattdessen sollte Bewusstsein für diese Aspekte geschaffen und institutionelle Unterstützung sichergestellt werden, sodass institutionelle Anforderungen mit minimalem Aufwand erfüllt werden können und Ausweichbewegungen vermieden werden. Außer-

dem wäre es denkbar, den Zugang zu Trainings- bzw. Ausbildungsressourcen zentral zu koordinieren und eine Anbindung an etablierte Weiterbildungsprogramme, wie Carpentries, zu ermöglichen oder eine Implementierung als Teil von Graduiertenschulen zu erreichen.

3.2 Unzureichende Karrierewege und Anerkennung

Die Rolle von RSEs in der Wissenschaft ist noch nicht ausreichend als Thema verankert. Es fehlen klare Karrierewege, es mangelt an Sichtbarkeit bestehender Karrierewege und an einer angemessenen Anerkennung für RSEs sowie einer angemessenen Wertschätzung der Bedeutung von Forschungssoftware für die wissenschaftliche Praxis in nahezu allen Disziplinen. Erschwerend kommt hinzu, dass es kaum Belohnungen für das Schreiben wissenschaftlicher Software gibt und die Konkurrenz mit der Industrie um Fachkräfte groß ist. Zusätzlich macht die häufige Projektfinanzierung unbefristete Stellen für RSEs selten, was die Personalgewinnung erschwert.

Ein Kulturwandel, der die Bedeutung von Forschungssoftware für die Wissenschaft weithin sichtbar macht und die Leistungen der RSEs sowie die Wirkung ihrer Arbeit auf die Forschung wertschätzt, hat in Ansätzen begonnen, muss jedoch begleitet und auch mitgestaltet werden. Dies erfordert einen Bewusstseinswandel, insbesondere auf Leitungsebene und im Personalwesen, bezüglich der Rolle und Reputation von RSEs im Forschungssystem, aber auch handfeste Strukturanpassungen, um den allgemeinen Herausforderungen des digitalen Wandels in der Wissenschaft zu begegnen.

Bedarf C: Bewusstseinsbildung

Forschungssoftware muss in wissenschaftlichen Einrichtungen auf allen Ebenen als essenzielles Forschungsergebnis anerkannt und in Begutachtungs- und Bewertungsprozesse einbezogen werden - und zwar nicht als Nebenprodukt. Dafür ist Überzeugungsarbeit sowie Fürsprache bei Förderorganisationen und in der Politik nötig, um die Entwicklung und insbesondere auch die Wartung von Forschungssoftware als anerkannte Forschungsaktivität zu etablieren. Mittelfristig sollte die Entwicklung von Forschungssoftware auf Augenhöhe mit anderen Forschungsaktivitäten stehen. Zu diesem Ziel könnten klare Positionen zur Wichtigkeit von Forschungssoftware und Forschungssoftwareentwicklung formuliert und auf Leitungsebene kommuniziert werden, um das Bewusstsein und die Wertschätzung dafür zu erhöhen. Dabei sollte darauf geachtet, dass die RSEs selbst ihre Arbeit wertschätzen und sie

sich mit ihrer Rolle im wissenschaftlichen System gerne identifizieren.

Bedarf D: Strukturanpassungen

Die Honorierung von Entwicklungsarbeit im Bereich der Forschungssoftware sollte konkret institutionalisiert und die Einstellungspraktiken sollten verändert werden. Dabei sollte das Profil bzw. die Rolle der RSEs je nach Einrichtung bzw. Anwendungsfall geschärft und Karrierewege erleichtert werden - analog zu etablierteren Rollen wie Dateningenieurern, die Forschende von speziellen Aufgaben entlasten. Je nach Problemlage sind wissenschaftliche Dauerstellen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (weniger als Technikerinnen/Techniker-Stellen) nötig. Es müssen Strukturen zur Verstetigung geschaffen werden, die nicht projektabhängig sind. Dazu könnte auch die Unterstützung bestehender Entwicklungsgruppen gehören oder die Etablierung zentraler Einheiten statt dezentrale Lösungen je Fakultät.

Eine offene Diskussion und die Bereitstellung von Ressourcen (Fachleute, Zeit) in den Einrichtungen könnte dazu beitragen, die Rahmenbedingungen und die Kultur in Bezug auf die Rollen und Karriereentwicklung von RSEs, oder auf mögliche Fehler in Forschungssoftware zu verbessern sowie zu Strukturanpassungen auf Managementebene einer Einrichtung beizutragen^a. In Forschungsanträgen wiederum braucht es einen stärkeren Fokus auf die Nachnutzbarkeit bestehender Software, möglicherweise als verpflichtendes Bewertungskriterium oder auch eindeutige Richtlinien, dass Forschungssoftwareentwicklung beantragbar ist.

^a Als Beispiel wurde die Begleitung der Einrichtung einer CIO-Position innerhalb einer Einrichtung genannt.

3.3 Heterogenität im deutschen Wissenschaftssystem

Das deutsche Wissenschaftssystem ist, im Gegensatz zu kleineren Ländern wie den Niederlanden oder zentralisierteren Ländern wie Frankreich, durch den Föderalismus zwischen den Bundesländern sowie der Vielfalt an Wissenschaftsorganisationen geprägt. Dies macht vereinheitlichende Aktivitäten schwierig - auch wegen der Finanzierung von Forschung hoheitlich durch die Bundesländer - und erschwert die Ansprache noch nicht erreichter Fach-

gebiete. Hinzu kommt, dass das Forschungssoftwareökosystem sowohl aus einer Vielzahl kleiner Code-Projekte als auch einigen großen nationalen Projekten besteht. Zudem sind lokale und internationale Abgrenzungen sowie Abgrenzungen zu bestehenden Initiativen wie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) schwer zu ziehen. Außerdem sind wissenschaftliche, wissenschaftspolitische und politische Gremien nicht ausreichend explizit auf Forschungssoftware-Belange ausgerichtet. Befindlichkeiten im Wissenschaftssystem und die Sorge vor der Dominanz einzelner Organisationen verkomplizieren aus Sicht der Expertinnen und Experten die Situation zusätzlich.

Lokal gibt es bereits sehr erfolgreiche Beispiele für RSE-Unterstützung mit einer entsprechenden Governance für bestimmte Forschungssoftware, die insbesondere die Weiterentwicklung bestehender Forschungssoftware organisieren. Diese heterogen verteilten, teils fachlich sehr spezialisierten und nicht flächendeckend aufzufindenden lokalen RSE-Einheiten brauchen weitere Unterstützung, um ihre Leistungen weiter zu steigern und sich möglicherweise weiter zu öffnen. Dafür fehlt aber ein koordinierender, legitimierter und mandattierter Akteur auf Bundesebene sowie ein zentraler Einstiegspunkt.

Bedarf E: Koordination/Vernetzung

Ein koordinierender Akteur könnte die Bereiche Community-Building, Organisation von Arbeitsgruppen und Informationsverbreitung bearbeiten. Anstelle zentraler Hilfe könnte er auf lokale Unterstützung verweisen, erfolgreiche Praktiken verbreiten, Mindeststandards für Softwareentwicklung etablieren und Akteure im Forschungssoftwareökosystem vernetzen, sowohl zwischen Einrichtungen als auch lokal unter den RSEs. Als Informationsmultiplikator könnte er Initiativen und Projekte beobachten, Bedarfs- und Rückmeldungen einsammeln, verarbeiten und die Ergebnisse weiterverbreiten, um abgestimmtes Weiterentwickeln des Feldes zu ermöglichen. Wichtig ist dabei, verbindende Faktoren zu schaffen, Unterschiede in den Communities sichtbar zu machen und auszugleichen sowie eine Übersicht für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger zu erstellen. Einzelne Akteure sollten zusammengebracht und gute Praktiken geteilt werden, beispielsweise im Hinblick die Forschungssoftwareentwicklung selbst oder auch auf administrative Probleme bei der Etablierung von Dienstleistungen zur Unterstützung von Entwicklungsarbeiten. Gleichzeitig könnte das Einhängen eigener Services in eine zentrale Instanz ermöglicht werden^a. Ein entsprechender Akteur könnte somit die wünschenswerte horizontale Integration in existierende Strukturen, beispielsweise für Forschungsdaten oder Textpublikationen, erreichen und sogar als koordinierender

Mittelverteiler fungieren.

^a Vom Aufbau eines zentralen, bundesweiten RSE-Pools wurde teils explizit abgeraten, damit die Expertise für die Forschungssoftwareentwicklung lokal bestehen bleibt.

Bedarf F: Institutionelle Legitimation

Benötigt wird ein Akteur, der mandatiert und legitimiert ist, um als institutionelles Sprachrohr für Forschungssoftware-Belange im wissenschaftlichen Gefüge aufzutreten. Dieser soll als anerkannter Fürsprecher für das Thema Forschungssoftware fungieren, damit entsprechende Strukturen und Prozesse in Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie bei Bund und Ländern etabliert werden. Dafür braucht es ein Mandat aus der Wissenschaftspolitik und gleichermaßen aus der RSE-Community. Als Ansprechpartner für Politik und Community muss er Zuverlässigkeit garantieren, Vertrauen auf- und ausbauen sowie zwischen nationalen, globalen und institutionellen Gegebenheiten vermitteln. Der Akteur garantiert somit das Zusammendenken im Forschungskreislauf, insbesondere auch die vertikale Integration von Strukturen und Prozessen auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene sowie das Zusammenspiel mit anderen Sektoren wie Wirtschaft und Verwaltung.

3.4 Unzureichende Qualität und Nachnutzbarkeit

Qualitätsdefizite

Forschungssoftware erreicht oft nicht die Qualität, die aus Forschendensicht wünschenswert wäre, beispielsweise in Bezug auf ihre Architektur. Im Vergleich zu etablierten Standards der Softwareentwicklung und zu Textpublikationen ist sie daher noch ausbaufähig. Ähnlich wie in manchen industriellen Bereichen entstehen auch bei Forschungssoftware durchaus ineffektive Strukturen, die Prüf- und Wartbarkeit begrenzen, Einarbeitung neuer RSEs bremsen und damit Erweiterungen kognitiv und technisch erschweren. Dazu kommt, dass sich die Qualitätsmessung in der Praxis als schwierig erweist und nur schwer zu automatisieren ist. Zudem fehlen im richtigen Maß und für die passenden Anwendungsfälle bewusste Qualitätssicherungsaktivitäten wie Testverfahren, Reviews und Benchmarking. Hinzu kommt, dass aufgrund der Vielfalt von Forschungssoftware eine allgemeine Qualitätsdefinition oder ein umfassender Qualitätssicherungsmechanismus unrealistisch ist.

Bedarf G: Qualitätsdefinitionen und Qualitätssicherung

Zur Verbesserung der Softwarequalität braucht es den wissenschaftlichen Anwendungsfällen und der Vielfalt an Forschungssoftware Rechnung tragende differenzierte Qualitätsdefinitionen. Außerdem sollten Richtlinien, die Qualitätsdimensionen beschreiben, verbreitet und deren Implementierung sowie Nützlichkeit für die konkrete Forschung verfolgt werden. Auch die Sicherheitsevaluation von kritischer Forschungssoftware sollte vorangetrieben werden. Konkrete praktische Schritte sind nötig, um Qualitätssicherungen zu ermöglichen, z. B. damit Software letztlich besser publiziert, zitiert und damit nachgenutzt werden kann.

Mangelnde Nachnutzbarkeit

Die Nachnutzbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Forschungssoftware ist nach wie vor häufig eingeschränkt. Es gibt Probleme bei der Verbreitung, Auffindbarkeit, Publikation und dem Management der Software. Oft fehlt bereits das Wissen um Publikationsmöglichkeiten, Prinzipien (wie FAIR4RS [3]), persistenten Identifikatoren, Metadaten oder bestehende Suchplattformen. Zusätzlich wird Software oft nicht dauerhaft gepflegt und gewartet, was ihre langfristige Nutzbarkeit einschränkt. Hinzu kommt, dass aus Sicht der Expertinnen und Experten die Organisation von Softwarenachhaltigkeit vornehmlich eine internationale Aufgabe ist, die sich aufgrund nationaler Finanzierungsstrukturen nur schwer in bestehende Förderstrukturen integrieren lässt.

Bedarf H: Infrastrukturen für Forschungssoftware

Es braucht nationale Plattformen oder spezifische technische Dienste als Infrastruktur für Forschungssoftwareentwicklung, auf deren Basis fachspezifische Lösungen entstehen können. Für den Aufbau solcher Plattformen eignet sich ein nationaler Fokus besser als ein internationaler oder lokaler Ansatz. Ersteres ist aufgrund spezifisch nationaler Regulierungen zu schwierig zu organisieren, letzteres ist für Außenstehende häufig nicht zugänglich. Dazu sind mehrere Plattformen oder Dienste für verschiedene Aspekte erforderlich, die eine Weiter- und Wiedernutzung ermöglichen. Beispiele wären „Betriebssysteme“ für Forschungssoftware, Infrastrukturangebote und „Forschungs-Meta-Software“ wie Generatoren, Frameworks und spezielle Compiler, die die Softwareentwicklung besser unterstützen.

Bedarf I: Softwarepriorisierung und Langfristigkeit

Deutschland benötigt eine strukturierte Governance, um wichtige Forschungssoftwarepakete auszuwählen und für langfristige Wartung und Weiterentwicklung zu priorisieren. In der Folge sollte die Wartung ausgewählter Software gefördert werden, ohne dabei nur Leuchtturmprojekte zu bevorzugen. Je nach Reifegrad sollten wichtige Softwareprojekte oder -komponenten auch als eine Art von digitaler Infrastruktur finanziell gestützt werden können, inklusive langfristiger Verfügbarkeit, Weiterentwicklung und Einbindung neuer Technologien.

3.5 Unzureichende Studienlage

Zusätzlich zu den bisher genannten Herausforderungen besteht ein Mangel an streng wissenschaftlichen, insbesondere empirischen Studien zur Nutzung, Entwicklung und Wirkung von Forschungssoftware. Dadurch wird die Bewertung der systemischen Defizite, der Herausforderungen und damit verbundenen konkreten Bedarfe erschwert. So ist aus Sicht der Expertinnen und Experten beispielsweise das Konzept der Nachhaltigkeit von Forschungssoftware noch nicht ausreichend definiert. Es fehlen außerdem empirische Studien, die die langfristigen Vorteile bestimmter Ansätze und Methoden zur Forschungssoftwareentwicklung untersuchen. Diese Vorteile werden zwar in Handreichungen und Positionspapieren durchaus häufig beschrieben, jedoch sind die darin getätigten Aussagen nicht immer im wünschenswerten Maße wissenschaftlich fundiert. Diese unzureichende wissenschaftliche Fundierung bestehender Fakten erschwert deshalb die strategische Weiterentwicklung des Feldes.

Bedarf J: Forschung über Forschungssoftwareentwicklung

Es besteht Bedarf an dezidierter Forschung über Forschungssoftwareentwicklung, um diese Evidenzlücke zu schließen. Forschung zum Thema Forschungssoftware könnte die nötigen Erkenntnisse liefern, um systematisch empirische Grundlagen zu schaffen und die wissenschaftliche Basis für die Entwicklung von Forschungssoftware in Deutschland zu stärken. Außerdem könnten die darin geschulten Fachleute den Transfer von Methodiken innerhalb sowie über Disziplinengrenzen hinweg vorantreiben.

4 Konkrete Umsetzungsformate und -instrumente

Die von den Interviewten genannten Antworten in diesem Abschnitt bieten eine Übersicht über mögliche Formate, Instrumente oder Mechanismen, die zur Lösung der im vorigen Abschnitt genannten Herausforderungen und Bedarfe beitragen können.

Die Reihenfolge zeigt keine Priorisierung und erhebt auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Noch bewerten wir die Sinnhaftigkeit oder die Umsetzbarkeit einzelner Formate. Die Nennung dient insbesondere der Dokumentation der Antworten und soll zur Stimulation weiterer Diskussionen über konkrete Umsetzungsformate beitragen.

4.1 Unterstützungsangebote

Sehr viele der befragten Expertinnen und Experten identifizierten umfassende Unterstützungsangebote als zentrales Umsetzungsinstrument einer deutschen Forschungssoftwareinstitution.

Prozessuale Unterstützung

Ein auf Prozesse ausgerichtetes Unterstützungsangebot könnte als eine Art Ansprechpunkt und Dienstleister für lokale RSE-Einheiten fungieren und so bei der konkreten Entwicklungspraxis Unterstützung liefern, z. B. zu Dokumentation oder Pflege von Metadaten, oder bei der Suche von Forschungssoftware, und so ggf. auch Zusatzaufwände für RSEs übernehmen. Das Spektrum der vorgeschlagenen Unterstützungsleistungen reicht von Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln, über Beratung beim Aufbau von lokalen RSE-Einheiten oder bei konkreten verwaltungstechnischen Herausforderungen daran interessierter Einrichtungen bis hin zu rechtlicher Beratung bei Lizenzierungsfragen und Technologietransfer. Eine weitere prozessuale Unterstützung könnte so gestaltet sein, dass Einrichtungen ihre lokale(n) RSE-Einheit(en) systematisch „akkreditieren“ lassen könnten. Dabei sollten verschiedene Entwicklungsstadien und Spezialisierungen von RSE-Einheiten berücksichtigt und Beratungen zur Weiterentwicklung zur Erneuerung der Akkreditierungen könnten angeboten werden. Von der Einrichtung eines generischen, zentralen Help Desks wurde aufgrund der schwer zu überblickenden Heterogenität des Ökosystems hingegen abgeraten.

Entwicklungsunterstützung

Ein etwas kontroverser diskutierter Vorschlag umfasst Unterstützung bei der Entwicklung spezifischer Forschungssoftware. RSEs könnten „gebucht“ werden und so in einzelnen Projekten mitarbeiten. Dies böte die Chance, dass die in einer Vielzahl von Projekten geschulten RSEs Ideen aus anderen Fachbereichen übertragen. Aus Sicht einiger Fachleute würde so jedoch ein zu starker Fokus auf individuelle Probleme gelegt werden, wodurch nur wenige Personen von den Unterstützungsressourcen profitieren könnten. Ein solches Angebot ist darüber hinaus deutlich personalintensiver als eine prozessuale Unterstützung. Zudem besteht die Gefahr, lokale Initiativen zu doppelten oder gar deren Expertise abzuwerben.

4.2 Schulungen und Kompetenzentwicklung

Schulungs- und Weiterbildungsangebote für Endnutzerinnen und Endnutzer sowie die Sensibilisierung von Studierenden und Leitungspersonal für Themen rund um Forschungssoftware wurden als wichtige Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau identifiziert.

Schulungsangebote

Grundsätzlich sollte eine nationale Institution bestehende Schulungsangebote bündeln, koordinieren und durch eine zentrale Kursübersicht oder Buchungsoption ergänzen sowie auf offene e-Lehrformate verweisen. Aus Sicht der Expertinnen und Experten sind aber spezialisierte Schulungsangebote, aufbauend auf bestehenden Formaten wie Carpentries, ein sinnvolles Instrument für eine Institution. Eigene Angebote könnten (halb-)tägliche Workshops und wenige Tage dauernde Seminare umfassen, die auch Teilnahmebescheinigungen rechtfertigen. Diese könnten anwendungsbezogen⁵, oder auch auf organisatorische bzw. Managementkompetenzen⁶ ausgerichtet sein. Zusätzlich sollten Lücken im Trainingsangebot identifiziert und geschlossen sowie Doppelstrukturen vermieden und gleichzeitig die Reichweite maximiert werden. Alle Angebote sollten niedrige Einstiegshürden bieten und idealerweise virtuell durchgeführt werden, um beispielsweise Reise- und Unterkunftskosten zu sparen.

Strukturierte Kompetenzentwicklung

Um die Sichtbarkeit von RSEs zu stärken, befürworten einige Expertinnen und Experten die Entwicklung eines mehrstufigen Zertifizierungssystems. Dieses reicht von Mikro-Zertifizierungsrahmen bis zu vollständigen Zusatzzertifikaten für die Entwicklung von Forschungssoftware. Nach einer initialen Phase mit eigenen Schulungsangeboten könnte ein systematisches Ausbilderinnen/Ausbilder-Schulungsprogramm implementiert werden. Sollten nach erfolgreichem Abschluss des Projekts „Research Software Engineering Master“⁷ demnächst Masterstudiengänge im Bereich Forschungssoftwareentwicklung angeboten werden, wäre denkbar, dass die Institution die Akkreditierung übernimmt. Langfristig wären strukturierte Bildungsressourcen und formelle Abschlüsse sinnvoll, sowohl für Masterandinnen und Masteranden, als auch für Doktorandinnen und Doktoranden.

4.3 Förderangebote

Eine nationale Institution könnte niedrighschwellige Förderangebote machen und Fördermittel in Form von Sach- und Personalförderung vergeben, sofern diese Art der Förderung im deutschen Forschungsfördersystem nicht bereits ausreichend abgedeckt ist.

⁵ Themen könnten KI für die Entwicklung von Forschungssoftware, CI/CD-Implementierung, Implementierung von Tests, oder gute Programmierpraktiken sein.

⁶ Als spezialisiertes Format wurden Expertinnen-/Expertenkurse zur Weiterbildung vorgeschlagen, beispielsweise spezialisierte Schulungen zur Entwicklung der notwendigen technischen und Führungskompetenzen für erfolgreiche Maintainerinnen/Maintainer.

⁷ Siehe [GitHub Projektseite](#).

Sachförderung

Ein Fonds für die Wartung von Forschungssoftware, der sich am britischen Software Sustainability Institute (UK SSI) orientiert, könnte die nachhaltige Pflege wichtiger Software unterstützen. Auch ein Mikrozuschussprogramm nach dem Vorbild von NumFOCUS, von dem insbesondere kleine Forschungssoftwareprojekte profitieren können, ist möglich. Ein solches Programm könnte von einem „Rasche-Reaktions-Fonds“ begleitet werden, der eine schnelle Reaktion auf akute Herausforderungen, unerwartete Möglichkeiten oder Innovationsförderung erlaubt.

Personenförderung

Fellowship-Programme für Personen, wie sie das UK SSI und das Netherland eScienceCenter anbieten, können herausragende RSEs oder Entwicklungsteams gezielt fördern und damit kurz- bis mittelfristig ein Netzwerk an Fellows etablieren. Ein Stipendienprogramm für Austauschaufenthalte im Ausland (z. B. in Bezug auf bestimmte Länder oder Themen) könnte den nationalen und internationalen Wissenstransfer und die Kollaboration stärken. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Art Freistellung, um zeitliche und finanzielle Ressourcen für Innovationen zu schaffen (z. B. in Form eines Austauschaufenthalts oder einer Teilzeitbeschäftigung). Stipendien für den Transfer oder auch für eine Ausgründung könnten den Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stimulieren.

4.4 Karriereentwicklung

Maßnahmen zum Thema Karriereentwicklung könnten zu einer verstärkten Anerkennung und zu einer Professionalisierung des Berufsfeldes beitragen. Zudem können sie die Attraktivität von Karrierewegen im deutschen Forschungsökosystem erhöhen, indem sie Perspektiven für die RSEs bieten. So könnten beispielsweise Webinare für RSEs zu bestimmten Themen auf die Bedarfe kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten werden. Außerdem könnte ein Mentoring-Programm die individuelle Laufbahnentwicklung unterstützen. Durch eine jährliche Preisvergabe in verschiedenen Kategorien⁸ oder kompetitive Wettbewerbe würden Anerkennung für herausragende Leistungen geschaffen und die Sichtbarkeit der Forschungssoftwarecommunity erhöhen. Auch Definitionen, Pfade oder Zielpositionen von Berufsbildern könnten hilfreich sein, um die Vielzahl der bestehenden Rollen und Profile zu beschreiben. Ergänzend könnte eine zentrale Jobbörse die Vermittlung qualifizierter Fachkräfte verbessern.

4.5 Community-Building und Vernetzung

Die Anbindung an und Einbindung der Community wurden von vielen Expertinnen und Experten als essentielle Säule einer Forschungssoftwareinstitution identifiziert. Die Befragten betonten die Bedeutung von Präsenzveranstaltungen (Tagungen, Gipfeltreffen, Symposien) für Austausch- und Vernetzungsaktivitäten, aber auch um wissenschaftliche Inhalte zu ver-

⁸ Derzeit wird im Projekt „Research Software Engineering Award“ ein Preis konzipiert.

breiten. Regelmäßige Workshops und Foren mit einem eindeutigen Mehrwert für die Beteiligten zum Erfahrungs- und Wissensaustausch könnten organisiert werden, beispielsweise über Forschungssoftwareentwicklung oder zur Vernetzung lokaler RSE-Einheiten, um Strategien abzustimmen oder einfach Themen zu diskutieren⁹. Ein professionelles Community-Management könnte die Community außerdem durch Newsletter und kuratierte Veranstaltungskalender auf dem Laufenden halten und auf Lehrmaterialien verweisen. Die internationale Vernetzung spielt eine ebenso wichtige Rolle, z. B. damit ein abgestimmtes Vorgehen bei Initiativen ermöglicht oder eine Zusammenarbeit gefördert werden kann.

4.6 Governance und Koordination

Die Expertinnen und Experten identifizierten Governance und strategische Koordination als mögliche Bausteine einer Forschungssoftwareinstitution. Ziel wäre die Etablierung einer breit akzeptierten Governance mit entsprechendem Auftrag, Renommee und Vertrauen in deren Leistungen. Innerhalb dieser Governance könnten Erkenntnisse in einem zentralen Zugang zusammengeführt und die Fürsprache (z. B. zur Einplanung von Mittel für die langfristige Wartung) und Eigentümerschaft (z. B. bei Schlüsselveranstaltungen) für Themen rund um Forschungssoftware koordiniert werden. Eine weitere Governance-Funktion könnte darin bestehen, Bedarfe zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zur Bedarfsdeckung aufzugleisen. Als zentrale Koordinierungsinstanz würde die Institution strategische Partnerschaften mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen aufbauen und pflegen. So können Gemeinsamkeiten gefördert und durch ein partizipatives Design die Einbindung der Community gewährleistet werden.

4.7 Leitfäden und Zertifizierung

Damit Forschungssoftware als „gut“ oder „qualitativ gut“ bestimmt werden kann, regten die Expertinnen und Experten an, sowohl Richtlinien bzw. Leitfäden bereitzustellen, als auch eine konkrete Qualitätsbewertung zu etablieren.

Leitfäden

Die Expertinnen und Experten regten an, dass kontinuierlich aktualisierte Leitfäden für gute Entwicklungspraxis, Checklisten (z. B. bei Skalierungsproblemen oder vor Ende der Finanzierung) bzw. Richtlinien bereitgestellt werden könnten, die konkrete Hilfestellungen für RSEs bieten. Die Etablierung und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit und Nützlichkeit von Qualitätskriterien und Interoperabilitätsstandards für Forschungssoftware sollte fachspezifisch und international abgestimmt erfolgen.

Software-Zertifizierung

Zur systematischen Qualitätsbewertung wurde die Entwicklung eines technischen und orga-

⁹ Als weitere konkrete Vorschläge für Vernetzungsinstrumente wurden Workshops zum Austausch über die Anstellung von RSEs, ein Austauschforum für Multiplikatoren, eine Konferenz zu Forschung über Forschungssoftware und ein Unterstützungsnetzwerk für Forschungssoftwaremaintainerinnen/-maintainer genannt.

nisatorischen Zertifizierungssystem für Forschungssoftware vorgeschlagen¹⁰, das definierte Qualitäts- und Interoperabilitätsstandards erfüllt. Mithilfe von Benchmarking-Suiten könnte eine strukturierte Evaluation verschiedener Qualitätsdimensionen erfolgen und es wäre möglich, Leistungslücken zu Vorreitern und Leuchtturmprojekten systematisch zu schließen. Ein weiterer Baustein könnte der Aufbau einer „Peer-Review-Community“ sein, die einen Software-Review-Dienst und Gesundheitschecks für Repositorien leistet¹¹. Badges und automatisierte Qualitätsprüfungen von Repositorien und Forschungssoftware auf GitHub/GitLab wurden als praktische Umsetzungstools genannt. Idealerweise wird die Qualität dann bereits im Entwicklungsprozess automatisiert sichergestellt, sodass Fördergeber sie einfordern können.

4.8 Technische Dienste und Infrastruktur

In Bezug auf die Entwicklung technischer Dienste äußerten sich einige Expertinnen und Experten zurückhaltend. Im deutschen Forschungsökosystem gibt es bereits viele bestehende lokale, aber auch überregionale Dienste. Eigenentwicklungen sind teils rechenintensiv und dadurch kostenintensiv und deshalb wäre denkbar, dass eine Institution lediglich sicherstellt, dass technische Dienste von Partnern korrekt funktionieren. Zudem erfordern sie eine sorgfältige Prüfung rechtlicher und Haftungsfragen. Vor der Umsetzung bestimmter Dienste sollte deshalb unbedingt mit bestehenden Anbietern gesprochen werden.

Einzelne technische Dienste

Dennoch sollte eine stets aktuelle Webseite inklusive API-Anbindung mit hoher Priorität umgesetzt werden, zum Beispiel um dabei zu helfen, Programmierkurse an lokalen Einrichtungen zu finden. Um keine hohen Anlaufkosten zu erzeugen, wäre es möglich, ausgereifte Dienste wie Mattermost-/Matrix-Instanzen oder HedgeDoc-Notizbücher bzw. Overleaf zur Erstellung von Texten anzubieten. Auch ein Repository für Publikationen von Forschungssoftware wurde angeregt. Eine zentrale Dienste-Übersicht und die Bereitstellung bestehender Tools anstelle von Eigenentwicklungen optimiert das Kosten-Nutzen-Verhältnis¹². Als sinnvoll wurde außerdem ein Forschungssoftwareverzeichnis oder Verzeichnis deutscher Forschungssoftwaregruppen mit Kompetenzerfassung und Vermittlungsdienst identifiziert. Möglicherweise könnten Bedarfsanalysen Spezialbedarfe aufzeigen, die an lokalen Institutionen nicht und somit zentral umgesetzt werden könnten¹³.

Zentrale technische Infrastruktur

Eine wirklich zentrale Infrastruktur könnte aus einem Repository für Code („GitLab für Deutschland“) über einen öffentlichen Login, einer Web-Oberfläche zum Ausführen von

¹⁰ Die Sinnhaftigkeit von Zertifizierungen wurde aber auch Infrage gestellt.

¹¹ Es wurde aber auch angeregt, Code-Review bei Bedarf zu beauftragen, statt einen Dienst zu etablieren.

¹² Anstelle der Bereitstellung zentraler Dienste, wurde angeregt, eine Übersicht über bestehende Dienste bei den strategischen Partneereinrichtungen (wie fach- oder institutsspezifische Dienste) zu erstellen und deren Nutzung zu fördern.

¹³ Als Beispiel wurde ein Repository für vorkonfigurierte Docker-Container genannt.

Code („Jupyter für Deutschland“) sowie einem Zugang zu internetbasierten Rechendiensten und Hochleistungsrechnen bestehen. Mittelfristig könnte dies zu einer Art „Platform Engineering“ im Bereich Forschungssoftware führen. Sollte dies umgesetzt werden, sollte zuvor eine Prüfung erfolgen, da ein solches Angebot nur angenommen wird, wenn das entsprechende Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Langfristigkeit des Dienstes besteht.

4.9 Wissenstransfer und Forschung

Aus Sicht der Expertinnen und Experten könnte eine deutsche Forschungssoftwareinstitution sowohl wissenschaftliche Forschung, als auch den Wissenstransfer von Erkenntnissen befördern.

Wissenstransfer

Eine Art „Wissenszentrum“, eine gemeinsame Informationsbasis, die Wissen einsammelt und dann über Veröffentlichungen, Aktivitäten, Projekte, Fördermöglichkeiten usw. berichtet, könnte Forschungsarbeiten flankieren¹⁴. Ein Blog, auf dem über Fortschritte bei spezifischen Forschungssoftwareprojekten berichtet und gemeinsame Positions-, Diskussions- oder Stellungnahmepapiere zu aktuellen Themen veröffentlicht werden können, könnte den Wissenstransfer systematisieren und so die Bedeutung der Institution im deutschen Wissenschaftssystem stärken. Ein spezialisiertes Softwarejournal oder andere Formen der Softwarepublikation könnten Softwarepublikationen angemessen würdigen und darüber hinaus zu einer erhöhten Such- und Auffindbarkeit beitragen.

Forschung zu Forschungssoftware

Angeregt wurde, Forschung über Forschungssoftwareentwicklung als eigenständiges Forschungsgebiet zu etablieren und weiterzuentwickeln. Mögliche Themen könnten die Forschung zu Qualität von Forschungssoftware, die Messung von Wirkung sowie die Wechselwirkungen zwischen technischen und sozialen Faktoren sein. Die Untersuchung domänenspezifischer Anforderungen und Herausforderungen könnte zu innovativen Lösungsansätzen führen und potenziell Disziplingrenzen überwinden. Regelmäßige Analysen des deutschen Forschungssoftwareökosystems und Umfragen könnten empirische Grundlagen für evidenzbasierte Entscheidungen liefern.

5 Ausblick

In diesem Abschnitt geben wir einen Ausblick auf die in nächster Zeit geplanten Arbeiten im Rahmen des FutuRSI-Projekts. Wir weisen darauf hin, dass wir einen Konzeptionierungsprozess organisieren, mit dem Ziel dass das am Ende der Projektlaufzeit bestehende Konzept direkt umgesetzt werden kann. Im Rahmen der Befragung haben wir auch Aussagen zu Zielgruppen, zur Kommunikationsstrategie, zu Argumentationslinien sowie zu möglichen

¹⁴ Beispielsweise Informationematerial zu Forschungssoftwareentwicklung in Anlehnung an die Informationen auf forschungsdaten.info

Erfolgsmessungen für eine Forschungssoftwareinstitution erhalten. Die hier nicht wiedergegebenen Antworten werden wir bei der weiteren Ausgestaltung des Projekts verwenden, entweder indem wir sie in unsere Arbeitsprozesse eingliedern oder sie zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben.

5.1 Recherche und Analyse

Als konkrete nächste Schritte sind weitere Recherchen geplant: Zum einen informieren wir uns über bestehende Dienste und Angebote zum Thema Forschungssoftware, zum anderen tragen wir Informationen zu Organisationsformen und auch die Entstehungsgeschichte vergleichbarer Institutionen im In- und Ausland zusammen. Bestehende nationale und internationale Ansätze sind zu identifizieren, um darauf aufzubauen und zu sehen, was übernommen oder angepasst werden kann. In einem späteren Schritt soll uns dies erlauben, dass wir konkrete Umsetzungsvorschläge ausarbeiten und diskutieren können.

Analytisch werden wir zunächst die Studienlage in Bezug auf die oben genannten Bedarfe noch umfassender aufarbeiten. Dies betrifft beispielsweise Themen wie die Qualitätsdefinition und Qualitätssicherung von Forschungssoftware, Forschung zu Forschungssoftware oder zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware. Die Ergebnisse sollen ausgewogenere Entscheidungen zu den Lösungsansätzen für die identifizierten Bedarfe ermöglichen.

5.2 Risikoeinschätzung

Die im vorigen Abschnitt vorgestellten Umsetzungsformate und -instrumente bergen unterschiedliche Implementierungsrisiken und stehen mitunter auch zum Teil in Konkurrenz zu bestehenden oder sich entwickelnden Lösungsansätzen. Während einige der genannten Formate bereits in ähnlicher Form lokal existieren oder in anderen Kontexten erprobt werden, könnten andere auf strukturelle oder organisatorische Hindernisse stoßen, die ihre Realisierbarkeit einschränken. Wir werden insbesondere prüfen, inwieweit bereits etablierte oder parallel entstehende Initiativen die Notwendigkeit einzelner der hier dokumentierten Ansätze reduzieren oder überflüssig machen könnten. Wir werden eine systematische Bewertung dieser Risiken sowie eine Analyse möglicher Hindernisse und alternativer Lösungswege im weiteren Projektverlauf durchführen.

5.3 Community-Einbindung und strategische Ausrichtung

Des Weiteren werden wir weitere Beteiligungsformate und Veranstaltungen konzipieren und durchführen, um insbesondere die Ziele und Missionen einer deutschen Forschungssoftwareinstitution zu schärfen. Die Wünsche und Bedarfe der Community müssen aggregiert und mit den bestehenden Ressourcen abgeglichen werden. Dies werden wir über unterschiedliche Formate und auf verschiedenen Ebenen umsetzen, z. B. über Befragungen, Webinare, Fokusgruppen und digitale Partizipationstools. Die Ergebnisse werden wir regelmäßig in Berichten publizieren.

Themen könnten Diskussionen sein, wie mehr Teilhabe erreicht werden kann oder welche

Begriffe gegebenenfalls angepasst oder erweitert werden könnten, um eine möglichst große Zahl an Unterstützerinnen und Unterstützern zu erreichen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Gestaltung von Begrifflichkeiten und Ansprache, da Begriffe wie „Forschungssoftware“ oder „RSE“ möglicherweise nicht alle relevanten Zielgruppen ansprechen. Als nationale Institution sollte sie durchaus eine flächendeckende Reichweite anstreben und zentrale Komponenten bereitstellen.

Zentrale strategische Fragen betreffen die inhaltliche Ausrichtung: Soll sich die Institution primär auf Forschungssoftware und deren Qualität fokussieren oder auch die Entwickelnden und deren Community einbeziehen? Soll sie als Forschungseinrichtung oder als Serviceorganisation agieren? Als „Gestaltungsinstitution“ könnte sie thematische Entwicklungen vorantreiben, wobei technische Aspekte gegenüber fachspezifischen Ansätzen zu priorisieren wären. Zudem bedarf es der Klärung der institutionellen Schwerpunktsetzung zwischen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Wir werden intern weitere Stakeholder identifizieren und in unterschiedlichen Formaten an diese herantreten. Wir werden Anreize und Beteiligungsstrukturen entwickeln, um sowohl institutionelle als auch individuelle Partner zu gewinnen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen konkrete *Letters of Support* von interessierten Partneereinrichtungen eingeholt werden. Das übergeordnete Ziel ist ein von allen Schlüssel-Stakeholdern unterstütztes Konzept für eine deutsche Forschungssoftwareinstitution, das auch die langfristigen Herausforderungen und Bedarfe adressiert.

5.4 Organisationsmodelle und institutionelle Struktur

Hinsichtlich einer künftigen Organisationsstruktur werden wir mögliche Überschneidungen mit bestehenden Akteuren prüfen und uns für die Auflösung von Redundanzen einsetzen. Die Eigenständigkeit einer Institution für Forschungssoftware könnte beispielsweise einen besseren Zugang schaffen. Insbesondere ist dabei das Zusammenspiel zwischen de-RSE, GI und einer möglichen Forschungssoftwareinstitution zu klären. Zunächst werden wir idealtypische Organisationsmodelle beschreiben, um Diskussionen über eine mögliche Struktur anzuregen. Zentrale Fragen betreffen die Anzahl der Einrichtungen: Ist eine einzelne Institution oder sind mehrere spezialisierte Einrichtungen (etwa für Bildung vs. andere Themen) sinnvoller?

Im Mittelpunkt steht außerdem die Frage nach zentraler versus dezentraler Organisation. Wir werden die Argumente für ein dezentrales Netzwerk aus regionalen Zentren gegenüber einer wie auch immer gestalteten zentralen Struktur sammeln, diskutieren und abwägen. Außerdem steht zur Debatte, ob ein virtuelles oder ein physisches Institut sinnvoller ist. Ein physisches Institut würde Besuche und Veranstaltungen vor Ort ermöglichen, ein virtuelles steht weniger im Widerspruch zur heutzutage wichtigen Mobilität von Personal. Zudem sind rechtliche Aspekte wie Rechtsform und Trägereinrichtungen zu klären - möglicherweise sollte die Institution an eine Universität gebunden sein. Wir werden auch prüfen, ob sich zunächst einzelne Themen aufgreifen lassen, aus denen sich schrittweise eine Institution

entwickeln ließe. Als Ergebnis erwarten wir eine Ausarbeitung von Optionen für Organisationsstrukturen, die wir partizipativ diskutieren und priorisieren möchten.

5.5 Finanzierungskonzept

Schließlich werden wir explizit bearbeiten, welche(s) Finanzierungsmodell(e) eine langfristige Lösung zur Verstetigung der Institution / des Netzwerks erlauben/t. Eine aufgabenbasierte Mischfinanzierung wird mitgedacht werden, bei der Nutzende die Finanzierung (teils) mittragen. Auch Mitgliedschaftsmodelle sollen geprüft werden. Ein Nachhaltigkeitsplan wird langfristige Finanzierungsoptionen darstellen und verschiedene Finanzierungsmodelle evaluieren, um eine dauerhaft tragfähige Lösung zu entwickeln.

Literatur

- [1] J. Streicher, M. Schütz, C. Blümel *et al.* (2025): *Open Research Tools: Stand und Herausforderungen im Spannungsfeld von Forschungssoftware, Offenheit und digitaler Infrastruktur*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15771943>
- [2] F. Mannseicher, J. Linxweiler, D. A. Krupka *et al.* (2025): *FutuRSI: Konzeption einer deutschen Forschungssoftware-Institution*, Zenodo. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17047067>
- [3] M. Barker, N. P. Chue Hong, D. S. Katz *et al.* (2022): *Introducing the FAIR Principles for research software*, *Scientific Data*, vol. 9, no. 1, p. 622. URL: <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>

Information zur Förderung

Das FutuRSI-Projekt wird durch die Klaus Tschira Stiftung ermöglicht.